

AXBOROT TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA O'QITUVCHILARINING MUSTAQIL TA'LIMINI RIVOJLANTIRISHNING DASTURIY- TASHKILY TUZULMASI

Orinbaev Ansatbay Amanbaevich

Nukus davlat pedagogika instituti "Aniq va tabiiy fanlarni
masofadan o'qitish" kafedراسى stajyor o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960166>

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida talabanning mustaqil fikrlashini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish borasida bir qator me'yoriy xujjatlar qabul qilingan hamda unda belgilangan talablarni amalga oshirish borasida amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim shakli, bosqichi va yo'nalishidan qat'iy nazar ta'limning mazmuni keskin o'zgarmagani holda uni talabalarga yetkazish borasida, amaldagi o'quv rejalarida fanlar bo'yicha umumiy soatlar miqdori deyarli saqlanib, mustaqil ta'lim soatlari miqdorini bosqichma- bosqich ko'paytirish hisobiga auditoriya mashg'ulotlariga ajratilgan o'quv soatlari miqdorining tobora kamaytirib borilishida ko'zga tashlanmoqda.

Hozirgi kunda amaldagi o'quv rejalariga ko'ra aksariyat fanlar bo'yicha mustaqil ta'lim uchun ajratilgan soatlar miqdori umumiy soatning deyarli 50 foizini tashkil qilmoqda.

Ta'lim yo'nalishlarining amaldagi o'quv rejalarida ayni bir fan uchun belgilangan umumiy o'quv soati ikki qismga: auditoriya va mustaqil ta'lim soatiga ajratilgan. Auditoriya soati o'quv rejalarida auditoriya mashg'ulotlari (ma'ruza, amaliy, seminar va laboratoriya ishlari) uchun taqsimlangan holda berilgan. Mustaqil ta'lim soati yaxlit holda berilgan bo'lib, talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini qanday materiallar asosida yo'lga qo'yish har bir fanning o'ziga hos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda bu fan o'qituvchilarining uquvi, bilimi tajribasi va pedagogik mahoratiga havola qilingani holda mustaqil ta'lim soatlarini bajarish tavsifi va ko'rsatmalar bir qator me'yoriy xujjatlarda berildi [5].

Mazkur loyiha doirasida oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim talabalarning bilim olishdan maqsadlari va shu maqsadlarga qanday erishishlari – mavjud o'quv resurslardan foydalangan holda amaldagi o'quv dasturlari doirasidagi materiallarni qanday o'zlashtirishlari bo'yicha mustaqil qaror qabul qilishlarini nazarda tutadi. O'qituvchilar talabalarni ta'lim olishdagi individul strategiyalarni shakllantirish bo'yicha talabalarning intilishlarini olqishlash va to'g'ri yo'naltira olishlari lozim. Talaba yakka holda samaraliroq ishlaydimi yoki

bir necha kishidan iborat guruh bilan birgalikda ishlashni yoqtiradimi, talaba vaqtini kutubxonada o'tkazadimi, yoki unga Internet tarmog'idagi mavjud elektron materiallardan foydalanish qulayroqmi - mustaqil ta'lim sharoitida talaba ishni qanday qilib yaxshiroq, samaraliroq va qulayroq tashkil etish kerakligini o'zi yaxshi bilishi kerak. Talaba olgan bilimlari sifatiga javobgarlikni o'ziga olishi kutiladi. Talabalarning bilim manbai faqatgina o'qituvchi ma'ruzalarida berayotgan mavzular bo'lishi kerak emas.

Talaba o'zi anglashi va harakat qilishi, o'qituvchi esa, o'z navbatida, talabalarning tadqiqot olib borish ko'nikmalarini, o'tilgan materiallarni yanada chuqurroq o'zlashtirish uchun qo'shimcha ma'lumotlarni izlab topish qobiliyatlarini rivojlantirishga undashlari lozim. Ba'zan mustaqil holda o'qish va mustaqil ta'lim tushunchalari adashtiriladi.

Mustaqil holda o'qish rasmiy o'quv jarayonidan tashqarida kechishi mumkin, ya'ni muayyan o'quv yurtiga bormay turib, uyda o'z materiallari asosida mustaqil, individual holda o'qish, ta'lim olish mumkin. Bu qiziq pedagogik hodisa bo'lsada, ushbu loyihada mustaqil holda o'qish (o'quv yurtiga bormay turib ta'lim olish) o'rganilmaydi. Mazkur loyiha doirasida mamlakatimiz kelajagi uchun mustaqil fikrlaydigan, bilimli va malakali kadrlarni tayyorlash maqsadida rasmiy oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim unsurlarini tadbiiq etish va rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik chora-tadbirlar tahlil qilinadi [6].

Odatda o'quvchi o'qituvchini bilim o'chog'i hamda talabani qanday bilim olishini yaxshi bilguvchi inson sifatida qabul qiladi. Haqiqatda esa o'qituvchi talabalarni oliy o'quv yurtida o'qishi davomidagina ularga javobgar bo'ladi, lekin u har doim ham uning yonida bo'ladimi? Talaba o'quv dargohini tamomlaydi va bir o'zi o'z kelajagi bilan qoladi. U mehnat faoliyatini boshlay-, u yerda u va faqat u olgan bilimlarini ko'rsatib, amaliyotga tadbiiq eta olishi kerak bo'ladi. Xalqda bir naql bor: «Bir kishiga baliq bersang, u bir kun qorni to'q yuradi. Bir kishini baliq tutishga o'rgatsangiz, siz uni bir umrga to'ydirgan bo'lasiz». Bugungi kunda bu azaliy naql har doimdanda dolzarb. Davlatimizdagi zamonaviy iqtisod qonuniyatlari o'z shartlarini ilgari surmoqda va shuning uchun bilimga faqat egalik qilish bilan chegaralanib bo'lmaydi. Zamon bilan hamnafas bo'lish, mustaqil qaror qabul qila olish, o'z ustida doimiy ravishda ishlash, o'z malakasini oshirib borish darkor. Shuning uchun talaba yoshlarning yangi avlodini mustaqil qaror qabul qila oladigan, bilim olishiga o'zi mas'ul bo'la oladigan qilib tarbiyalash ehtiyoji sezilmoqda. Mustaqil fikrlaydigan talabalarni tarbiyalash davlatimiz ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biridir.

Mustaqil ta'limning ustuvor omillaridan biri talabani bilim olishi uchun

o'zi mas'ul bo'lishi, javobgarlikni his qilishidadir. U o'qituvchiga qaram emas, u nimani va qanday qilib o'rganishni hal qila oladi. Bunday talaba o'zining kamchiliklarini biladi va ular ustida ishlaydi. Bunda o'z ta'limini mustaqil rejalashtirish qobiliyati ham muhimdir.

An'anaviy ta'lim bilan talabaning mustaqilligini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim o'rtasidagi farqni quyidagicha ko'rsatish mumkin [7].

An'anaviy ta'lim	Mustaqil ta'lim
Talabalar o'qituvchining ko'rsatmalarini sustlik bilan bajaradilar.	Talabalar o'qish jarayonida faol ishtirok etadilar.
O'qituvchi talabalar nima o'rganishi zarurligi borasida qaror qabul qiladi.	Talabalar o'zlari nima o'rganishlari borasida qaror qabul qiladilar.
Talabalar o'qituvchiga "qaram", o'qish jarayonida qanday axborot manbalaridan foydalanish haqida qaror qabul qila olmaydilar.	Talabalar tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar, kerakli adabiyotlarni mustaqil tanlaydilar va ma'lumolarni qayta ishlaydilar.
Darsdagi mashqlar talabalarni xayotiy masalalarni yechishga tayyorlamaydi. Talabalar o'qishga haqqoniy qiziqmaydilar.	Talabalar nafaqat o'qish uchun, balki hayot uchun ham zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni shakllantiradilar. Talabalarning darsga qiziqishi ortadi.

Kichik guruhdagi har bir talabaning ishtiroki zarur bo'lgan topshiriqlar tavsiya etish mumkin. Kichik guruhlarda bajariladigan ishlarning samarasi qandaydir bir mahsulot (tadqiqot, devoriy gazeta, buklet va b.) bo'lib, har bir talaba uni tayyorlashda o'z hissasini qo'shishi kerak bo'ladi. Kichik guruhlarda bajariladigan ommaviy topshiriqlardan biri talabalarning o'tilgan mavzular bo'yicha takrorlash testlari tuzishidir. Talabalar bilimni baholash shakllari.

Baholash shakli. Ushbu shakl yordamida baholash mumkin bo'lgan bilim va ko'nikmalar:

Odatiy yozma ishlar – talaba bir nechta majburiy savollarga javob beradi va qo'shimcha bir nechta savollardan tanlash huquqi beriladi:

- ma'lumotni esda olib holish qobiliyati;
- tig'iz vaqt sharoitida ishlash qobiliyati;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;

– ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish mahorati;

- isbotlash mahorati;
- tez qaror qabul qilish mahorati.

Oldindan e'lon qilingan savollar yordamidagi yozma ish – savollar imtihondan bir qancha muddat avval tarqatiladi:

– tadqiqot ko'nikmalari;

– manbalardan foydalanish mahorati;

– tahliliy (analitik) fikrlash qobiliyati;

– ma'lumotni esda olib qolish qobiliyati;

– qisqa muddat ichida ishlash qobiliyati;

– o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;

– ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish mahorati;

- isbotlash mahorati;
- tez qaror qabul qilish mahorati.

Kitoblar ochiq bo'lgan holda yozma ish – imtihon paytida darslik va boshqa materiallardan foydalanishga ruxsat beriladi [8].

– tig'iz vaqt sharoitida ishlash qobiliyati;

– o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;

– ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish mahorati;

- isbotlash mahorati;
- tez qaror qabul qilish mahorati;
- kitob bilan ishlash ko'nikmasi.

Testlar:

- ma'lumotni esda olib qolish qobiliyati;
- tig'iz vaqt sharoitida ishlash qobiliyati;
- bilimlarni tadbiq qila olish qobiliyati;
- bilimlarni sintezlash mahorati;
- bilimlarni to'g'ri talhin qilish qobiliyati;
- tez qaror qabul qilish mahorati.

Laboratoriya hisobotlari, qaydlari:

- kuzatish ko'nikmalari;
- sinovlar o'tkazish ko'nikmalari;
- tahliliy (analitik) fikrlash qobiliyati;
- natijalarni talhin qilish va baholash mahorati.

Kuzatuv o'quv kundalik daftarini yuritish:

- yozma ma'lumotni taqdim qilish mahorati;
- ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish mahorati;
- isbotlash mahorati;
- tashkiliy va rejalashtirish mahorat

Referatlar:

- ma'lumotni tadqiq etish, tanlash va taqdim etish ko'nikmasi;
- tanqidiy baholash;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;
- tanqidiy muhokama qilish mahorati.

Hisobotlar:

- ma'lumotni tadqiq etish, tanlash va taqdim etish ko'nikmasi;
- tanqidiy baholash;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;
- tanqidiy muhokama qilish mahorati;
- bilimlarni amaliyotga tadbiq eta olish qobiliyati.

Dissertatsiyalar:

- tadqiq qilish malakasi;
- tanlash ko'nikmasi;
- rejalashtirish qobiliyati;
- loyihani boshqarish mahorati;
- tanqidiy fikrlash;
- prezentatsiya qilish mahorati.

Adabiyotlar/ matbuotni sharhlash:

- adabiyotlarni (maqola va b.) tanqidiy o'rganish ko'nikmalari;
- baho berish;
- xulosalar chiqarish;
- o'z nuhtai nazarini ifodalash mahorati.

Prezentatsiyalar (yakka/guruh tartibida):

- notiqlik mahorati;
- imo-ishoralar tili;
- ko'rgazmali qurollardan foydalanish ko'nikmalari;
- ma'lumotni taqdim qilish va strukturalashtirish ko'nikmalari;
- odamlar bilan to'g'ri muomalada bo'lish mahorati;
- jamoa (komanda) da ishlash ko'nikmalari;
- ishni to'g'ri taqsimlash;

Plakatlar (yakka/guruh tartibida):

- ijodiy mahorat;
- ko‘rgazmali hurollar tayyorlash mahorati;
- grafika taqdimoti ko‘nkimalari;
- xulosalash ko‘nikmalari;
- tanlash ko‘nikmalari;
- fanga tegishli bilimlari;
- jamoa (komanda)da ishlash ko‘nikmalari ;

Muayyan holatlar (Case studies):

- muammolarni yechish qobiliyati;
- nazariy konsepsiyalarni konkret hollarda tadbiq etish qobiliyati;
- qaror qabul qilish qobiliyati;

Og‘zaki imtihonlar:

- to‘g‘ri va ishonchli so‘zlash; talaffuz;
- fikrni qisqa muddat ichida kengaytirmoq;
- fanga tegishli bilimlar;
- odamlar bilan to‘g‘ri muomalada bo‘lish ko‘nikmalari;

Guruh loyihalari:

- rejalashtirish mahorati;
- ishni to‘g‘ri tashkil qilish va uni yuoshqarish qobiliyati;
- jamoa (komanda) da ishlash ko‘nikmalari;
- masalalarni yechish qobiliyati;
- ijodiy mahorat;
- nazariy konsepsiyalarni konkret hollarda tadbiq etish qobiliyati;
- tahlil qila olish qobiliyati;
- hisobotlar yozish ko‘nikmalari;

Portfolio:

- portfolio komponentlari va o‘tgan vaqtga qarab o‘zining o‘shish darajasini ko‘ra olish ko‘nikmalari;
- vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish mahorati;
- jamoa (komanda)da ishlash ko‘nikmalari;

Ko‘rgazmalar:

- ijodiy mahorat;
- tuzilma (struktura)ni tushunish;
- ko‘rgazmali qurollardan foydalanish ko‘nikmalari;
- ma‘lumotni taqdim qilish va strukturalashtirish ko‘nikmalari;
- odamlar bilan to‘g‘ri muomalada bo‘lish ko‘nikmalari;

Vaqtini to'g'ri taqsimlash va mustaqil ishlashni oqilona tashkil etish, mustaqil ishlashning forma va metodlarini aniqlab olish muhim ahamiyat kasb etadi. U yoki bu fanlardan uyga berilgan vazifalarni bajarish mustaqil ishning oddiy shakli hisoblanadi. Murakkab shakliga esa o'tilgan darslar-ma'ruzalar va amaliy mashg'ulotlar, seminar va laboratoriyalar, bo'limlar yuzasidan adabiyotlarni mustaqil ravishda tahliliy o'rganib chiqish, ayrim savollarga aniq javoblar topish bilan bog'liqdir. Manbalarni mustaqil o'qish yo'li bilan quyilgan savollarga bir necha adabiyotlardan umumlashtirib, javob topishga o'rgatib borish yaxshi natijalar beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov Sh. Pedagogik texnologiyalar. Ilmiy-metodik ishlanma: Kasbiy ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun. – NamMPI, 2018.
2. Abduraxmonov Sh., Qobilova N. O'qish va o'qitish jarayonini talabalar bilimini baholashning reyting tizimiga mos ravishda tashkil etish texnologiyalari. Ilmiy maqolalar to'plami: Professor o'qituvchilar uchun uslubiy yordam. – NamMPI, 2010.
3. Ishmatov Q. Ta'lim sifatini baholashning zamonaviy usullari (Metodik qo'llanma). – Namangan: NamMPI, 2016.
4. Ishmatov Q. O'qitishning interfaol texnologiyasi (Metodik qo'llanma). – Namangan: NamMPI, 2017.
5. Rahmonova Yo.R., Razzoqov D.N. Pedagogik texnologiyalar (O'quv qo'llanma). – T., Toshk. Tibbiyot akademiyasi, 2017.
6. Farberman B.L., Musina R.G., Jumaboeva F.A. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari (O'quv qo'llanma). – Toshkent: «Fan», 2012.
7. Xodiev B.Yu., Abdullaev O.M., Imomov I., Abdullaeva G. Yangi pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T., TDIU, 2017.
8. k.o'q.N.N.Majidov ass.A.S.Abduraxmonov mag.D.A.Atamov. Innovatsion texnologiyalar tushunchasining mazmun va mohiyati //NamMPI: Iqtidorli talabalar, magistrantlar, aspirantlar, doktorantlar va mustaqil izlanuvchilarning ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. – Namangan, NamMPI, 2011. 112-113-bb
9. <http://www.e-bozor.com/maqolalar/107-kiber-jinoyat.html>
10. ictp.uz/downloads/publications/ar_2008_uz/chapter-9.pdf

